

The logo of the University of Brussels (ULB) is a blue square with the letters 'ULB' in white, bold, sans-serif font.

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

*L'ULB cherche à promouvoir l'égalité de genre dans les STIM en tant qu'axe prioritaire du **transfert de technologie vers la société** en augmentant **l'égalité des chances entre les femmes et les hommes** en tant qu'expert·es en STIM et en améliorant la **qualité de la recherche et de l'innovation sociale**.*

Analyse du statut de l'égalité de genre

Une évaluation approfondie des préjugés et des inégalités de genre, tant à l'intérieur de l'institution que dans l'écosystème d'innovation externe où elle se situe.

Cette recherche a été menée par l'ULB dans le cadre du projet CALIPER dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 financé par l'Union Européenne au titre de la convention de subvention n° 873134.

Statut de l'égalité de genre au sein de l'institution

L'évaluation interne a suivi les **trois priorités de l'EER en matière d'égalité de genre*** et les a examinées dans le contexte de domaines **d'activités/services spécifiques** au sein de l'ULB par la collecte de données qualitatives et quantitatives.

La collecte de données a été effectuée par les chercheurs et chercheuses de l'institution, par le biais de **recherches documentaires, d'analyses politiques, d'entretiens, d'enquêtes et de groupes de discussion.**

Principaux résultats

RESSOURCES HUMAINES

Lors des processus de recrutement pour les postes de techniciens, la plupart des candidatures reçues proviennent de candidats masculins. D'autre part, le personnel administratif compte plus de femmes que d'hommes. Dans le même temps, il n'y a pas assez de role models pour les femmes.

Dans les domaines STIM, il est difficile de mettre en place des comités de recrutement paritaires car il y a très peu de femmes. Cela pourrait contribuer à rendre le recrutement des femmes plus difficile. En ce qui concerne la progression de la carrière, le taux d'abandon des étudiantes après l'obtention du diplôme est élevé.

Répartition du sexe dans les conseils / panels de recrutement ou de promotion

*Council of the European Union (2015). Conclusions on advancing Gender Equality in the European Research Area. RECH 295, COMPET 551, SOC 703

Statut de l'égalité de genre au sein de l'institution

GOVERNANCE INSTITUTIONNELLE

A l'ULB, les différentes mesures et actions en matière d'égalité de genre sont reprises dans la "**Charte de l'égalité de genre**". Elles concernent la gouvernance institutionnelle, les ressources humaines, l'enseignement, la recherche, les services aux étudiant·es et la communication.

Depuis 2018, l'Université dispose d'un **Plan de diversité** (qui met l'accent notamment sur le genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle) financé par l'Institution.

L'Université applique une réglementation et des politiques concernant les organes de décision afin de maintenir un équilibre dans la composition de genre.

La part des hommes et des femmes dans les organes de prise de décisions

En ce qui concerne les données ventilées par genre, un rapport sur l'égalité de genre est préparé chaque année au niveau institutionnel.

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

L'ULB est très sensible aux questions de genre et prend des mesures pour corriger les préjugés et les inégalités de genre. Toutefois, il n'y a pas d'allocation de fonds pour des programmes de recherche spécifiques sur les études de genre et l'institution s'abstient de fixer un agenda de recherche spécifique, la liberté des chercheurs et des chercheuses étant une valeur fondamentale de l'ULB.

Statut de l'égalité de genre au sein de l'institution

De même, il n'existe pas de politiques ou de lignes directrices sur l'intégration de l'analyse de genre dans la recherche.

Néanmoins, il existe à l'ULB différents centres et départements d'études de genre. Les deux principaux sont les suivants :

STRIGES – Structure de Recherche sur les Inégalités, le Genre et la Sexualité
The Atelier Genre(s) et Sexualité(s) – Département de la Faculté de philosophie et sciences sociales

En ce qui concerne l'intégration de la dimension de genre dans les programmes d'enseignement, des lignes directrices facultatives pour une communication inclusive sont fournies au personnel enseignant, mais aucune autre politique n'est appliquée.

La sensibilisation à la nécessité d'utiliser un matériel et un langage sensibles à la dimension de genre n'est pas suffisante au sein de l'institution. Pour remédier à cette situation, le centre d'appui pédagogique de l'institution est en train d'élaborer un **guide sur la dimension de genre dans l'enseignement**.

SERVICES AUX ÉTUDIANT·ES

L'intégration de la perspective de genre dans les différentes activités d'information/orientation des futur·es étudiant·es n'est pas encore en place.

Récemment, le centre d'accompagnement CASHe a été créée pour lutter contre le harcèlement, moral ou sexuel, envers les étudiant·es.

TRANSFER TO MARKET

Actuellement, les projets de recherche collaborative ayant une dimension de genre ne sont pas documentés de manière exhaustive à l'ULB.

Cette recherche a été menée par l'ULB dans le cadre du projet CALIPER dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 financé par l'Union Européenne au titre de la convention de subvention n° 873134.

Statut de l'égalité de genre au sein de l'institution

InforScience, initialement créé comme un service de la Faculté des sciences, est un département qui a de nombreuses collaborations avec d'autres universités et de nombreux partenaires externes. Elle est particulièrement attentive à la représentation (visuelle) des femmes dans certaines activités. Le service est conscient de l'importance d'adopter une perspective de genre mais manque de connaissances spécifiques sur la manière de le faire.

Les statistiques de ces dernières années montrent que les équipes spin-off sont principalement composées de chercheurs masculins.

Rapport de genre des chercheurs des spin-offs de l'ULB (moyenne sur 3 ans)

Rapport entre les sexes des chercheurs brevetés (moyenne sur 3 ans)

INTERSECTIONNALITÉ

Le Plan de diversité de l'ULB se concentre sur la diversité (genre, âge, statut social, origines et handicap) mais pas sur l'interaction entre le genre et d'autres variables, de sorte que l'intersectionnalité n'est pas pleinement abordée.

Le rapport complet est disponible [ici](#).

Cette recherche a été menée par l'ULB dans le cadre du projet CALIPER dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 financé par l'Union Européenne au titre de la convention de subvention n° 873134.

Statut de l'égalité de genre dans l'écosystème de l'innovation

La première partie de l'évaluation externe comprenait une analyse du **cadre juridique et politique national**. La deuxième partie s'est concentrée sur les **écosystèmes d'innovation nationaux et régionaux**. Une analyse **contextuelle** a été réalisée par le biais d'une recherche documentaire spécifique. En plus de l'analyse du contexte, une cartographie a été réalisée par l'ULB afin d'identifier les synergies existantes et potentielles avec les parties prenantes externes. La **cartographie** a inclus un groupe de discussion avec les membres internes, une enquête pour les partenaires externes et une analyse des réseaux sociaux.

Principales conclusions

CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE NATIONAL

Il existe **plusieurs lois promouvant l'égalité de genre tant au niveau fédéral que régional**, qui traitent de l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions, de la violence fondée sur le genre et de la discrimination entre les femmes et les hommes dans l'économie, l'emploi et la formation professionnelle.

Des politiques spécifiques **promeuvent également le genre sous-représenté dans les postes de direction et les comités**, tant dans les organismes publics que privés, et incluent des quotas.

Des politiques nationales sont également en place concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (par exemple, le congé de maternité, de naissance et parental). Toutefois, un manque d'homogénéité peut être constaté dans l'application du congé de naissance (disponible pour les pères et la partenaire dans les couples lesbiens) puisqu'il n'est pas applicable aux travailleurs et travailleuses indépendant·es (ou aux personnes au chômage).

Dans ce contexte, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes recommande **l'amélioration des politiques existantes contre la discrimination en matière de responsabilités familiales**.

Statut de l'égalité de genre dans l'écosystème de l'innovation

ANALYSE DES ÉCOSYSTÈMES NATIONAUX D'INNOVATION

Les données collectées montrent un fort déséquilibre concernant les étudiants STEM, tant en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'en Région flamande.

Il en va de même pour les chercheurs STEM du pays.

Dans l'évolution du taux d'emploi dans les TIC, la différence entre les hommes et les femmes est très visible, avec une évolution légèrement positive pour les femmes (de 15,50 % des femmes en 2013 à 18,16 % en 2017).

En outre, en termes **d'enregistrement de brevets, les femmes sont fortement sous-représentées.**

Le niveau d'intégration du genre en tant que dimension de la recherche scientifique n'est pas contrôlé car, dans les formulaires de candidature, les candidat-es ne sont pas interrogés sur la dimension de genre de leurs propositions. Cela vaut pour les principales entités de financement comme le FRNS, ainsi que pour l'ULB elle-même dans ses demandes de subventions pour les projets ARC, les bourses de mobilité, etc.

ANALYSE DES RÉSEAUX SOCIAUX

L'ULB compte de nombreuses collaborations avec des universités, des entreprises du secteur des TIC, des ONG et des organismes publics.

Statut de l'égalité de genre dans l'écosystème de l'innovation

Selon les recherches actuelles, les partenaires externes semblent bien **connaître les questions d'égalité de genre** et la plupart d'entre eux ont déjà mis en œuvre différentes actions.

En général, les parties prenantes ont fait part de leur **volonté de collaborer davantage en matière d'égalité de genre** et du principal type d'actions conjointes envisagées: campagnes de sensibilisation, échange de bonnes pratiques et réunions spécifiques.

183 parties prenantes ont été incluses dans l'analyse des réseaux sociaux, la plupart d'entre elles appartenant au secteur de l'industrie et des affaires.

Seules **20 des 222 collaborations avec les parties prenantes susmentionnées sont dirigées par une équipe composée principalement de chercheuses**, tandis que 9 collaborations sont dirigées par un nombre égal de chercheurs masculins et féminins.

Le rapport complet est disponible [ici](#).

CALIPER
Gender Equality in STEM Research

Cette recherche a été menée dans le cadre du projet Horizon 2020, CALIPER.

Les résultats seront utilisés pour les prochaines phases de mise en œuvre du projet.

L'ULB est l'une des 9 organisations de recherche à travers l'Europe qui participe à CALIPER pour développer un **plan d'égalité de genre** et engager les pôles d'innovation locaux pour transférer les connaissances acquises au-delà du monde universitaire.

En savoir plus sur CALIPER

Cette recherche a été menée par l'ULB dans le cadre du projet CALIPER dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 financé par l'Union Européenne au titre de la convention de subvention n° 873134.